

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH

Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich,
Namangan Muhandislik texnologiyalari instituti
Fizika matematika fanlari doktori, professor
sharibayev_niti@mail.ru

Homidov Qahramon Abdullajonovich,
Namangan muhandislik-qurulish instituti o'qituvchisi,
hero23021986@gmail.com

Annotatsiya: To'qima to'qish jarayonida pishirilgan iplardan foydalaniladi. To'qilgan sifatli mato turli sanoat sohalorida, masalan, to'qimachilik, transport, inshootlar va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Shuning uchun iplarning mexanik xususiyatlarini aniqlash juda muhimdir. To'quv jarayonida yuzaga keladigan qarshilik kuchlarini hisoblash va turli holatlarda ularni tahlil qilish to'qimachilikning eng dolzarb masalalaridan biridir. To'qima to'qish jarayonida xomuza ochilishi natijasida ipning taranglik kuchi keskin ortadi, bu esa ipning uzilishiga olib keladi. Taranglik kuchining ortishini kamaytirish maqsadida qayishqoq prujinalar qo'llaniladi. Ushbu maqolada to'quv ipiga ta'sir qiladigan kuchning dinamik modeli ishlab chiqilib, unga mos differensial tenglama tuzilgan. Tenglama yechilib, uning grafigi chizilgan va yechimning mexanik ma'nosi izohlangan.

Kalit so'zlar: Ip, qarshilik kuchi, tezlik, ifoda, yuklanish, qayishqoqlik, deformatsiya, elastiklik, uzilish kuchi, tortish kuchi, to'qima, differensial tenglama, taranglik

Kirish. Rivojlangan mamlakatlar, shu jumladan Respublikamizda, ishlab chiqariladigan yuqori sifatli mahsulotlarga bo'lgan talab kundan-kun ortib bormoqda. Ayniqsa, to'qimachilik va yengil sanoat korxonalaridagi mahsulot sifatining muhimligi tobora oshib bormoqda. To'qima to'qish jarayonida iplarni qayta o'rashda ipning tarangligini va namlikni nazorat qilish juda muhim. Iplarning sifati va xossalari, ayniqsa to'qish jarayonida uning tarangligini nazorat qilish va bir me'yorda o'rashni doimiy ravishda nazorat qilish zarur. Ip tarangligini nazorat qiluvchi qurilmalarning avtomatlashtirilishi, ish samaradorligini va mahsulot sifatini oshirishga yordam beradi.

Hozirgi kunda to'qimachilik mashinalarini yaratish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biri texnologik jihozlarning parametrlarini optimallashtirish orqali iplarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash va unumdorligini oshirishdir. Biroq, bu vazifalarni amalga oshirishda olinadigan ip sifat ko'rsatkichlarida yuzaga keladigan o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish, uning mexanik

xossalari bilish zarur bo'ladi. Chunki tez harakatlanadigan jihozlarda ipga turli mexanik ta'sirlar (aylanish, egilish, buralish, taranglik va tebranish) o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu ta'sirlar ishlatilayotgan va loyihalananayotgan mashina qismlarining tezliklari, shakl va o'lchamlarini tanlashda asosiy mezon bo'ladi. To'qima to'qish jarayonida iplarning tarangligi to'quv texnologik ishlab chiqarish jarayonlarida katta ahamiyatga ega. To'qish mashinasiga ip tarangligi o'rtacha bo'lishi kerak. Haddan ziyod taranglik ostida iplar cho'zilib qolib, to'quv jarayonlari va matolar uchun elastik qayishqoqligini yo'qotadi. Taranglikning oshishi bilan ip uzilishlari ko'payadi va iplarda uloqlar soni ortadi, bu esa to'quv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Metodlar. Qayta o'rash jarayonida ipning kerakli tarangligini olish va uni nazorat qilish uchun maxsus taranglovchi moslamalar ishlatiladi. Taranglovchi moslamalarga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Iplarning bir xil to'xtashini ta'minlash;

2. Kerakli taranglikni o'rnatish uchun oson sozlanishi;
3. Ish jarayonida turli xildagi xas cho'plar, momiqlar va iflosliklar to'planmasligi, oson tozalanishi;
4. Taranglovchi moslamaning ishlashi ishonchli va chidamli bo'lishi.

Barcha taranglovchi moslamalarda ishqalanish kuchlari ta'sirida ipda qo'shimcha taranglik paydo bo'ladi. Turli konstruksiyadagi taranglovchi moslamalar ipning tarangligini nazorat qilishning turli usullarini amalga oshiradi, jumladan prujina kuchi, yuklarning og'irlik kuchi, magnit yoki elektromagnit ta'siri, pnevmatik usullar va boshqa kompleks kuchlarning ta'sirida. Ip tarangligini nazorat qilishda ishqalanish kuchlari muhim rol o'ynaydi, chunki ular ipning tarangligini oshiradi. Qayta o'rash jarayonida iplar disklar orasidan o'tib, ularga ishqalanish natijasida kerakli taranglikka ega bo'ladi. Ipning bir xil tarangligi mahsulot sifatini yaxshilaydi va jarayonni osonlashtiradi, shu bilan birga yuqori tezlikda ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Taranglikni nazorat qiluvchi moslamaning tanlovi va sozlanishi, qayta o'rash jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, pishitish jarayonidagi iplarning mexanik xususiyatlarini o'rganish zarurligi ko'rsatilgan. Yakka iplarning bir xil tarangligini ta'minlash iplarning notekisligini kamaytiradi, ishqalanishga chidamliligini oshiradi va pishiqligini yaxshilaydi. Pishitish jarayonidagi iplarning mexanik xossalarini o'rganish va boshqarish yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lib, zamonaviy jihozlarni loyihalashda asosiy omil hisoblanadi.

Muammoning qo'yilishi: Bajarilgan ilmiy ishlar natijalariga ko'ra, iplarga ta'sir qilgan kuchlar natijasida plastik va elastik deformatsiyalar hosil bo'ladi. Bu deformatsiyalar ipning har xil tezlikda yuzaga keladi, ya'ni qayishqoq deformatsiya juda tez ro'y beradi, elastik deformatsiya esa ma'lum bir vaqt ichida o'sadi. Ipga ta'sir qiluvchi kuch kamaygandan so'ng, deformatsiyaning qaytishi ham o'xshash tarzda sodir bo'ladi: qayishqoq deformatsiya qisqa vaqt ichida, elastik deformatsiya esa uzoqroq vaqt

davomida qaytadi. Ma'lumki, iplarning cho'zilishi va siqilishi jarayonida uning qiya yuzachalarda siljish holati ham yuz beradi. Urinma kuchlanishlar ta'sirida ipning kuchlanganlik holatida sof siljish yuzaga keladi. Sof siljish natijasida ipning shakli o'zgarib, nisbiy deformatsiyalar paydo bo'ladi, bu esa ipning mexanik xossalariga ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, cho'ziluvchan ipning tanda harakatlanganda hosil bo'ladigan qarshilik kuchining nazariy jihatdan tahlilini o'tkazish lozim. Cho'ziluvchan arqoq ipining taranglik kuchi bilan ipning cho'zilish masofasi orasidagi bog'liqlikni tavsiflash uchun maxsus tenglama tuzish zarur. Ushbu tenglama ipning cho'zilishi va unga ta'sir qilayotgan kuchlar o'rtasidagi aloqani o'rganish imkonini beradi va ipning mexanik xossalari hamda uning ishlash sharoitlari haqida chuqurroq tushuncha olishga yordam beradi.

1-rasm. To'qish jarayonida ipga ta'sir qiluvchi kuchning nazorat qiluvchi qurilma .

Mexanik-modulli yondashuv: 1-rasmdan ko'rinib turibdiki. Ip o'ng tomonga harakatlanmoqda. Tandagi ipning chap tomonida joylashgan A nuqtasiga (1) kuch, B nuqtasiga esa (2) kuch ta'sir qiladi. Bu kuchlarning dinamik muvozanatidan va Nyutonning ikkinchi qoninidan foydalanib (3) tenglamani keltirib chiqaramiz. [5]

$$T_1 \quad (1)$$

$$T_1 + T_0 \sin \omega t \quad (2)$$

$$T_1 + T_0 \sin \omega t - T_1 - kx - cv_{pr} t = ma \quad (3)$$

Yoki

$$T_0 \sin \omega t - kx - cv_{pr}t = ma \quad (4)$$

Bu yerda:

T_1 - To'qima to'qish jarayonida ipga ta'sir etib turuvchi doimiy taranglik kuchi;

T_0 - Bu kuch xomuzga ochilgan vaqtda xosil bo'ladigan maksimal kuch;

k - Ippga kuch ta'sirida hosil bo'ladigan elastiklik koeffitsienti;

m -Ippning massasi;

c - Prujina bikrligi;

v_{pr} - Prujinaning o'rtacha tezligi;

x - Ippning ish jarayonida yurish yo'li.

a -Kuchlar ta'sirida ip olgan tezlanish.

ω - Xomuzaning ishlash jarayonidagi siklik chastotasi

Differensial tenglamani keltirib chiqarish:

(4)-tenglikni soddalashtirib va quyidagi $\ddot{x} = a$ tenglikdan foydalanib, (5) tenglamaga kelimiz.

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{T_0 \sin \omega t}{m} - \frac{cv_{pr}}{m}t \quad (5)$$

(5) tenglama ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir jinsli bo'lmagan differensial tenglama deyiladi.[6]. Bu tenglamani yechib quyidagi umumiy yechimni olamiz.(6)

$$x(t) = C_1 \cos \sqrt{\frac{k}{m}}t + C_2 \sin \sqrt{\frac{k}{m}}t + \frac{T_0 \sin \omega t}{k - m\omega^2} - \frac{cv_{pr}}{k}t; \quad (6)$$

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0,$$

Dastlabki xolatda A va B nuqtalarga kuchlar ta'sir qilmasdan oldin, bu kuchning qiymati va ipning tezligi 0 ga teng bo'ladi. Bundan foydalanib (7) shartni yozishimiz mumkin.

Koshi masalasini umumiy yechimini topish:(5) tenglamani (7) shart asosidagi boshlang'ich shartli masala, ya'ni Koshi masalasi deyiladi. Bu masalani yechib, o'zgarmas koeffitsientlar C_1 va C_2 larni qiymatini topamiz. Topilgan qiymatlarni (6) tenglamaga olib borib qo'yib (8) yechimni olamiz.

$$x(t) = \sqrt{\frac{m}{k}} \left(\frac{cv_{pr}}{k} - \frac{T_0\omega}{k - m\omega^2} \right) \sin \sqrt{\frac{k}{m}}t + \frac{T_0 \sin \omega t}{k - m\omega^2} - \frac{cv_{pr}t}{k}; \quad (8)$$

$$v_{pr} = 0,4 \text{ m/s} \quad T_0 = 3 \text{ N}; \quad k = 1200 \text{ N/m}; \quad m = 0,0001$$

$$\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

kg; $c = 150 \text{ N/m}$;

1-grafik. Ippning to'qilish jarayonidagi yo'li va vaqt orasidagi bog'lanish grafigi.

Natijalar: (5)-tenglamani yechimidan va kerakli o'zgarmaslarning amaliyotga yaqin qiymatlaridan foydalanib 1-grafikni olamiz. Yuqoridagi grafikni OA, AB, BC, CD qismlarga bo'lamiz. Har bir qismdagi jarayonni mexanik jixatdan taxlil qilib chiqamiz.

OA jarayon: Grafikning bu qismida tikuv boshlanish jarayoni aks etgan bo'lib, ipga ta'sir qiluvchi kuch dastlab nolga teng, umumiy qarshilik kuchi keskin oshishligini ko'rsatadi. Bunday bo'lishiga asosiy sabab ip cho'zilganda elastik kuchi va xomuzani ochilishi bilan xosil bo'ladigan qarshilik kuchi ortmoqda.

A nuqtada: Qarshilik kuchlarini y_1 indisi maksimal qiymatga erishadi.

AB jarayon: Ippning tutib turish chegarasi bo'shaladi yani ip relaksaksiyalanadi. Ip tandalardan o'ta boshlaydi bu esa ishqalanish yuzasini va harakatga qarshilik kuchini kamaytiradi, ipning relaksaksiyalanish natijasida elastik kuchining qiymatini kamayadi. Umumiy qarshilik kuchi kamayadi.

B nuqtada: Ippga teng ta'sir etuvchi kuch nolga teng bo'liadi. Natijada ip to'xtaydi.

BC jarayon: Bu holatda ipga ta'sir qiluvchi kuch yana ortib boradi.

CD jarayon: Bu jarayonda yuqoridagi sikl yana davom etadi.

Xulosa. O'rganilayotgan jarayon shuni ko'rsatadiki, matoning mexanik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish, texnik va ilmiy yondashuvni takomillashtirishga olib keladi. Bu esa nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki to'qimachilik sanoati va boshqa sohalarda matolarni sifatli ishlatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunday tahlil va izlanishlar, matolarni ishlab chiqarish va ishlatishda yuzaga keladigan noaniqliklarni kamaytirishga yordam beradi. Mexanik xususiyatlarni o'rganish orqali matolarni turli sharoitlarda qanday ishlashini va ularning qaysi parametrlariga e'tibor qaratish kerakligini aniqlash mumkin. Shunday qilib, nazariy tahlil va hisoblashlar matolarni yanada ishonchli va uzoq muddatli ishlashini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuvlar, matolarni ishlab chiqarish jarayonlarida yuqori sifat va barqarorlikni ta'minlashda, ularning barcha zarur mexanik xususiyatlarini hisobga olishda yordam beradi. Mexanik qonuniyatlarga asoslanib, matolarni birlamchi va ikkilamchi qarshilik kuchlarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu jarayon, shuningdek, matolarni yanada sifatli ishlab chiqarishga, ularning ishlash muddatini uzaytirishga va ularni turli sharoitlarda samarali ishlatishga yordam beradi. Misol uchun, matolarni ekstremal sharoitlarda ishlatish (issiq, sovuq, yuqori yoki past bosim kabi) uchun qanday o'zgartirishlar kiritish zarurligini aniqlash mumkin. Bu esa texnologik jarayonlarni optimallashtirishga, ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Maqolada olingan natijalar nafaqat ilmiy-tadqiqotlar, balki sanoat amaliyotida ham qo'llanilishi mumkin, bu esa texnologik jarayonlarning samaradorligini oshiradi. Matoning mexanik xususiyatlarini tushunish va tahlil qilish, qarshilik kuchlarini hisoblash orqali materiallarning bardoshli va xavfsiz ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Bu nafaqat ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirishga, balki matolarning texnik talablarga javob berishini nazorat qilishga ham imkon yaratadi. Masalan, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishda, matolarni tayyorlash jarayonida maxsus formula va usullarni qo'llash orqali ularning sifatini yaxshilash mumkin bo'ladi. Tahlil

natijalaridan shuni ko'rishimiz mumkinki, matolarning mustahkamligini tahlil etishga qaratilgan tadqiqotlar ularning mexanik va matematik modeli juda kam o'rganilgan. Hozirgi kunda, ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlar matolarni tahlil qilishning yangi usullarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lsa-da, ipga ta'sir qilayotgan qarshilik kuchi va unga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash uchun kerakli tenglamalar hali to'liq shakllantirilmagan. Berilgan parametrlarga bog'liq qarshilik kuchining tenglamalari va uning yechimlari hozirgacha o'rganilmoqda va bu soha hali ham rivojlanmoqda. Tadqiqotlar davomida bu jarayonning yanada chuqurroq va kompleks modellari ishlab chiqilishi kerak. Ushbu maqolada, tanda harakatlanayotgan ipga ta'sir qiladigan umumiy qarshilik kuchining tenglamasi Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan tuzilgan. Bu yondashuv, kuch va massaning ta'sirini aniqroq o'lchashga va matematik jihatdan batafsilroq tahlil qilishga imkon beradi. Tuzilgan tenglama, differensial tenglamalar nazariyasi asosida yechildi va ipning yurish yo'li $x(t)$ kuch va vaqt (t) orasidagi bog'lanish grafigi sifatida taqdim etildi. Bu grafik, tahlil qilinayotgan mexanik jarayonni aniq va to'liq ifodalashda yordam beradi. Shuningdek, grafikdan foydalanib, ipning harakati va unga ta'sir qilayotgan kuchlar orasidagi bog'lanish haqida amaliy tushunchalar olish mumkin. Olingan grafik, ip uchun o'rganilayotgan mexanik jarayonni to'liq ifoda etib berdi va uning o'zgarishini kuzatishga imkon yaratdi. Bu yechimni amaliyotda qo'llash mumkinligini grafik yordamida ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, ipning harakatlanishi va unga ta'sir qilayotgan kuchlarning qanday o'zgarishini grafikda ko'rsatilgan parametrlar yordamida kuzatish mumkin, bu esa amaliyotda iplarning ishlash xususiyatlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, ushbu ilmiy yondashuv matolarni ishlab chiqarish va ishlatishda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bunday tahlil, matolarni maksimal samaradorlikda ishlatishga, ularning fizik va mexanik xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda, sanoat ishlab chiqarishida va materialshunoslikda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gulyamov, G., & Sharibaev, N.U. (2011). Determination of the density of surface states at the semiconductor-insulator interface in a metal-insulator-semiconductor structure. *Semiconductors*, 45, 174-178. <https://doi.org/10.1134/S1063782611020084>
2. Mamadaliyeva D, Karimov.R, Aliyeva D.G, “Increasing the strength of the pile in terry fabric by changing the weaving system”, “Scientific and Technical Journal” Namangan Institute of Engineering and Technology Volume 7, p.p 57-61, Namangan 2022.
3. Sharibaev, E., et al. (2022). Experimental investigation of the relationship between raw shaft density and saw cylinder electric motor load current. *Journal of Physics: Conference Series*, 2388, 012174. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2388/1/012174>
4. Akramov, A.M. Optimization of Parameters for Producing Suitable Fabrics on a Weaving Machine. PhD Thesis, NamMTI, Namangan, 2022.
5. Gordeev, V.A. Weaving Patterns and Fabric Analysis: A Textbook. Moscow: Light Industry, 1969, 120 pp.
6. Nikitin, M.N. Artistic Design of Fabrics. Moscow: Light Industry Publishing House, 1971, 280 pp.

